

ADABIYOT DARSLARIDA NOANA'NAVIY USULLARDAN FOYDALANIB DARS SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI

Abstract:

Ushbu maqolada adabiyot ta'limida integrativ yondashuv orqali dars samaradorligini oshirish yo'llari va zamonaviy metodlar qo'llash orqali didaktik o'yinlar o'tkazish ko'rib chiqilgan.

Key words:

adabiyot, ta'lim, didaktika, metod, integrativ, o'yin, badiiy asar.

Author of the article:

Radjapova Zulfiya Muratovna

Workspace (Education subject)

O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi

Hozirda ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan, barcha islohotlarning mazmun-mohiyati bir narsaga, ya'ni ta'limning sifatini oshirish, dars jarayonida kamkuch sarflab, ko'proq samaradorlikka erishishga qaratilgan. Biz ham ushbu nazariyani esdanchiqarmagan holda, ilmiy-nazariy adabiyotlardan metodologik manba sifatida foydalanib, belgilangan mavzu yuzasidan interfaol dars ishlanmalar, mavzumazmunini ochib beruvchi video roliklar ishlab chiqishga harakat qildik. O'quvchilar diqqatini dars jarayoniga jalb qilish, berilayotgan ma'lumotlarni ularongiga tez va oson yetib borishini ta'minlash maqsadida, axborot texnologiyalari faolligini birinchi darajaga olib chiqishga harakat qildik.

Didaktik o'yinlar yordamida bir necha fanni adabiyot bilan bog'lash mumkin. Integratsiya o'yin texnologiyalari yordamida yanada oson amalga oshiriladi. Adabiyot fani istalgan fan bilan aloqaga kirisha oladi. Chunki badiiy asar hayotning hammaqatlamini qamrab oladi. Adabiyot darslari boshqa o'quv predmetlaridan alohida, mustaqil yashay olmaydi. Aksincha, u ta'lim bosqichlarida o'rganiladigan xilma-xil o'quv predmetlari, xususan, adabiyot, matematika, fizika, informatika, xorijiy tillar bilan o'zaro aloqadorlikda o'rganilsa, o'z samarasini beradi. Chunki ta'lim tizimida fanlararo aloqadorlik – integratsiya darslarini tashkil etish o'quvchilarning mavzuni tez va oson anglashiga olib keladi. Adabiyot darslari asosida so'z va matn turgani uchun ham bu imkoniyat yanada kengayadi. Chunki matn vazifasini istagan o'quv fani materiali bajara oladi.

Didaktik o'yinlarga misol qilib quyidagilarni olishimiz mumkin:

Tadbirkorlik o'yinlari texnologiyasi. Bu texnologiya tayyorgarlik davrini ham o'z ichiga oladi. U stsenariyni yozib chiqish, vaziyat va obyektlarni shartli belgilar asosida tasvirlashdan boshlanadi. Stsenariy mashg'ulotning o'quv maqsadi, o'rganilayotgan muammoning tavsifi, qo'yilgan vazifani asoslash, o'yinning rejasi, vaziyatning mazmuni va qatnashuvchi shaxslarning tavsifini o'z ichiga oladi.

Integratsiya jarayonida eng ko'p qo'llashimiz mumkin bo'lgan o'yin turlaridan biri tadbirkorlik o'yinlaridir. Pedagogik o'yinlar faoliyat turlari, pedagogik jarayon xarakteri, o'yin metodikasi, sohasususiyati, o'yin muhiti bo'yicha tasnif qilingan. Amaliy vazifa va muammolarni yechishda digitalabalarning umumiy faoliyatini tashkil etishning samarali shakli tadbirkorlik o'yinlaridir. Ma'lumki, tadbirkorlik o'yinlari talabalarning jamoaviy faoliyatini tashkil etishni bildiradi. Bu jarayonda uning bo'lg'usikasbiy faoliyatining ahyoviy va ijtimoiy mazmuniyarati beriladi [1].

Quyida darslarda qo'llash mumkin bo'lgan ba'zididaktik o'yinlar bilan ham tanishamiz. Tincho'yinlar. "U kim, bu nima?" o'yini Stol ustiga bir qancha badiiy asarlar terib qo'yiladi. O'qituvchi shu asarlardan birortasini ta'riflaydi. O'quvchilar shu belgilar asosida gap nima haqida borayotganligini topadilar. Bu o'yinning afzallik tomoni shundaki, undan dars davomida o'quvchilar diqqatini jamlash, qo'llarga dam berish maqsadida yoki yangi asarlar bilan tanishtirish, adabiyot darslarida yangi mavzuni bayon qilish jarayonida ham foydalanish mumkin [2].

1-variant: U mehribon ona. O'z farzandi uchunjonini ham ayamaydi. Betob farzandini asrash uchunqishning qahratonidan cho'chimay yalangoyoq qorkechib tabibga chopadi. (Javob: O'.Hoshimov "Dunyoning ishlari" qissasidagi ona obrazi)

2-variant: U urushdan qochib, to'qayzorgaberkinadi. Unga onasi har kuni yegulik tashiydi, ammo o'g'li mehsiz va sabotsiz odam edi. (Javob: S.Ahmad "Ufq" romanidagi Tursunboy obrazi) Didaktik o'yinlartinch o'yinlar harakatli o'yinlar aralash tipdagi o'yinlar

3-variant: Ular o'tning bo'lig'i, suvning tinig'i borjoyni qidirib yo'lga otlanadilar. (Javob: "Susambil" ertagi qahramonlari) [3].

Adabiyot darslarida yuqorida keltirilgan ba'zio'yinlarni ko'rib o'tishimiz mumkin. Masalan. 5- sinfda mavzu o'tildi, mavzuni yakunlash yoki bolalarnibiroz dam oldirish maqsadida "Keling bog'yarataylik" o'yinini o'tkazish mumkin. O'quvchilar uchunishlangan alohida kichik bir doska, doskada to'qqiztakichik taxtachalar, taxtachalarning oldi qimiga gulrasmi yopishtirilgan, orqa qismiga savol yashiringan. O'quvchilar uch guruhga bo'linishadi. Bir o'quvchichiqib kichik taxtachalardan birini tanlaydi va shutaxtachaga yozilgan savolga javob beradi, agar javobbera olmasa katta doskaga taxtachalar ilinmaydi. Javobo'quvchi tomonidan to'la aytilsa, taxtachaga ilinadi. Javob bergan guruh o'z bog'iga bitta ko'chat ekadi.

Shu tariqa davom ettirilsa, kichik bir bog' hosilbo'ladi. G'olib guruh, faol ishtirok etgan o'quvchilarizohli baholanadi. Bunday dars jarayonidao'tkaziladigan o'yinlar o'quvchilarni dunyo qarashini, dadil va ravon so'zlashga, tabiatga, gullarga bo'lganmehrini oshiradi. Adabiyot darsi orqali o'quvchi faqattilga oid bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalariniemas, balki shaxs sifatida shakllanishi lozim. Har birmavzuni yoritishda mavzuni nutqdagi o'rnini ham ta'kidlab o'tish lozim. Ayni vaqtda davr talabi ham yosh avlod ma'naviy zukko, mustaqil fikrlay oladigandadil kadrlarni kutmoqda.

Adabiyotlar ro'yhati:

1. Adabiyot nazariyasi. 2jildlik / akademikM.Nurmuhammedov tahriri ostida.– T: fan, 1978, 1979.
2. Adabiyot o'qitish metodikasi./A.Zunnunov, N. Hotamov, J.Esonov, A.Ibrohimovlarhammuallifligida. –Toshkent: O'qituvchi, 1992.
3. Matjonov S. Maktabda adabiyotdan mustaqilishlar. – Toshkent: O'qituvchi, 1996.
4. Mirqosimova M. O'quvchilarda adabiy tahlilmalakasini shakllantirish va takomillastirishasoslari. Monografiya. – Toshkent: Fan, 2006